

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПЕРЕВОДЕ

Хамзаева Рухшона Баходыровна

Международный университет туризма и культурного наследия «Шёлковый Путь» г. Самарканд, Республика Узбекистан. Факультет «теории практики перевода английского языка»

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0007-2640-2496>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599226>

Аннотация. *Профессия под угрозой: искусственный интеллект — соперник переводчику?*

В XXI веке технологии стремительно развиваются, и многие профессии постепенно заменяются искусственным интеллектом. Машины уже в состоянии выполнять многие задачи, которые когда-то были под силу только человеку. Одной из таких профессий является переводчик. Возможно ли что в скором времени эту профессию заменит ИИ? Насколько надёжен и точен машинный перевод? В статье представлена точка зрения начинающего переводчика.

В данной статье проанализированы сильные и слабые стороны автоматического перевода на основе разбора стихотворения выдающегося русского поэта XIX века А С Пушкина. Проводится сравнение множества переводов, выполненных несколькими цифровыми программами. А также рассматриваются истоки развития цифрового перевода, чтобы определить, сможет ли искусственный интеллект соперничать с профессиональными переводчиками с художественным чутьём.

Ключевые слова: *машинный перевод, искусственный интеллект, литература, МИТ, переводчик.*

Abstract. *The profession under threat: Is artificial intelligence a competitor to the translator?*

In the 21st century, technology is rapidly developing, and many professions are gradually being replaced by artificial intelligence. Machines are now able to perform many tasks that were once only possible for humans. One of these professions is the translator. Is it possible that, in the near future, this profession will be replaced by AI? How reliable and accurate is machine translation? The article presents the viewpoint of a novice translator.

This article analyzes the strengths and weaknesses of automatic translation based on an analysis of the poem by the outstanding Russian poet of the 19th century, A.S. Pushkin. Various translations performed by several digital programs are compared. The origins of the development of digital translation are also discussed to determine whether artificial intelligence can compete with professional translators who have artistic insight.

Keywords: *machine translation, artificial intelligence, literature, MIT, translator*

Annotatsiya. *Kasb xavf ostida: sun'iy intellekt tarjimonning raqobatchisimi?*

21-asrda texnologiyalar tez rivojlanmoqda va ko'plab kasblar asta-sekin sun'iy intellekt bilan almashtirilmogda. Hozirda mashinalar bir vaqtlar faqat insonlar tomonidan bajarilishi mumkin bo'lgan ko'plab vazifalarni bajarishga qodir. Bunday kasblardan biri tarjimon kasbidir. Yaqin kelajakda bu kasbni sun'iy intellekt almashtirishi mumkinmi? Mashinaviy tarjima qancha ishonchli va to'g'ri? Ushbu maqolada boshlang'ich tarjimonning nuqtai nazari taqdim etilgan.

Ushbu maqolada XIX asrning buyuk rus shoirining she'ri, A.S. Pushkinning she'ri asosida avtomatik tarjimaning kuchli va zaif tomonlari tahlil qilingan. Bir nechta raqamli dasturlar tomonidan bajarilgan turli tarjimalar taqqoslanadi. Shuningdek, raqamli tarjimaning rivojlanish manbalari muhokama qilinadi, sun'iy intellektning san'atyi sezgi bilan ishlovchi professional tarjimonlar bilan raqobatlashish imkoniyati o'rganiladi.

Kalit so'zlar: mashinaviy tarjima, sun'iy intellekt, adabiyot, MIT, tarjimon.

ВСТУПЛЕНИЕ

ПЕРЕВОДЧИК - профессия прошлого?

В наши дни машинный перевод пользуется высоким спросом у широкой аудитории и играет ключевую роль в межкультурной коммуникации. А также в последние годы технологию машинного перевода пытаются объединить с искусственным интеллектом, появляются новые модели машинного перевода на основе нейронных сетей [1]. Развитие машинного перевода полностью изменило методы работы переводчиков, в частности качество послужило поводом для споров. С одной стороны машинный перевод позволяет экономить время и деньги так как человеческий перевод требует немало средств. Тем не менее существуют определённые недостатки, например неточность и сложность передачи чувства и смысла художественной ценности.

В литературном переводе важно не только знание языка но и понимание культурного контекста. Ведь литература это — безграничное пространство наполненное чувствами и эмоциями писателей, стилистическими богатствами где чувства передаются словами.

Как говорил великий русский философ и писатель 19 века Фёдор Достоевский[2].

«Литература народа — это его душа; а при переводе её надо не исказить, а передавать с любовью и точностью.»

Цель статьи — проанализировать сильные и слабые стороны машинного перевода на примере поэзии Александра Сергеевича Пушкина.

Возникновение и развития машинного перевода

Машинный перевод — это перевод текстов с одного языка на другой без участия человека с помощью цифровых программ такие как DeepL, Google Translate, ChatGPT.

DeepL — было основано в 2017 году Ярославом Кутыловским который ранее работал в переводческой базе онлайн - словаря *LINGUEE*

Google Translate — был активирован в 26 апреля 2006 года компанией Google а также другие платформы основанные на ИИ.

Первые исследования были проведены в 1950х годах в США и СССР, где использовали *word by word translation* - дословный перевод, не соблюдая грамматические правила. А в 2010х годы были запущены нейронные машинный перевод (NMT). Алгоритм машинного перевода является примером глубокого обучения: пользователи могут обучать движки NMT распознавать связи между исходным и целевым языками, используя большие наборы данных[3]

К примеру, в 1954 году состоялся первый эксперимент проекта *Georgetown - IBM* которому удалось перевести около 60 предложений с русского на английский язык.

Таким образом: создание машинного перевода стало одним из самых важных шагов в развитии этой деятельности.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАШИННОГО ПЕРЕВОДА

Одним из главных преимуществ автоматического перевода заключается в его высокой скорости : за считанные минуты даже секунды способен переводить тексты различных объемов что значительно экономично чем «живой перевод» который потребует немало времени, а также средств в зависимости от объема.

Искусственный интеллект обеспечивает демократизацию доступа к информации, снимая языковые барьеры в образовании, науке и бизнесе.[4] А также цифровой перевод доступен круглосуточно онлайн и офлайн. Еще одно преимущество — это большая база многочисленных языков. Новейшие алгоритмы способны обрабатывать перевод языков широкого диапазона , в том числе малораспространенных.

Следует отметить что нейронные переводческие модели пользуются высокой популярностью среди туристов — например в торговых сетях, гостиницах или в аэропортах.

Многие студенты используют интеллектуальные переводческие системы для чтения зарубежных журналов, статьи и даже книг. Одним из самых популярных приложений для перевода является *Google Translate* который обслуживает более 500 миллионов пользователей и переводит более 100 миллиардов слов в день[5].

Несмотря на все достоинства такие как удобство и экономия, технологии автоматического перевода имеют определенные недостатки, особенно при переводе литературных произведений.

НЕДОСТАТКИ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА

Как говорят в народе «у каждой медали две стороны» В этом разделе будут рассмотрены основные недостатки машинного перевода :

Одним из главных отрицательных аспектов являются потери культурных контекстов , а также утрата эмоциональной окраски так как машине не под силу передать чувства и эмоции писателей. В качестве примеров обратимся к творчеству выдающегося русского писателя А С Пушкина точнее к его произведению «Я вас любил» (1830) и сравним «живой и машинный перевод»

Например:

Я вас любил: любовь еще , быть может,

В душе моей угасло не совсем

Но пусть она вас больше не тревожит

Я не хочу печалить вас ни чем

• Оригинальный текст посвященный Анне Петровне Керн написанный писателем в 1830 году полон эмоциями. Автор мастерски передал свои эмоции словами.

Перевод Google translate

I loved you: love still, perhaps,

In my soul has not completely died out

But let it not disturb you anymore

I do not want to sadden you in any way

● в этом переводе мое внимание привлекло не ритмичность. Предложения переведены правильно, но мысли автора не передаются.

Перевод Deep l

I loved you: love still may be,
In my soul not quite
But let it never trouble you again
I don't want to make you sad

• Здесь перевод выполнен точно, но с другой стороны пропали стилистические окраски.

Перевод ChartGPT

I loved you: and perhaps this flame
Has not entirely extinguished in my soul;
But let it no longer trouble you—
I do not wish to cause you any sorrow.

• В отличие от других предложений *ChartGPT* более красиво выполнил перевод, но есть некоторые неточности.

Теперь обратим внимание на перевод выполненный *Дэвидом Марк Беннет (Mar 2017) [6]*.

I loved you. And, it might well be, this notion
Is not extinguished in my soul just yet;
But may it cease to bring on you commotion;
I do not wish to make you feel upset.

• Переводчик очень красиво раскрыл душевное состояние Пушкина, а соблюдение рифмы стоит отдельных похвал.

По этим примерам можно понять что даже самые продвинутые технологии не способны передавать художественную выразительность, стиль, образы и атмосферу и лирику которое под силу только профессионалу, который владеет не только языком но и стилем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В завершении следует отметить, что машинный перевод — эффективный инструмент который облегчает процесс перевода но не способен заменить профессионализм переводчика. Ведь профессионал владеет качествами которыми лишена машина такие как эмоциональная восприимчивость, межкультурная чувствительность и художественное мышление. Тем не менее современные технологии развиваются день за днем и возможно в ближайшем будущем будут более точными и способными учитывать контекст. Как говорят в народе:

«Перевод — это не просто перенос слов, а передача смысла.»

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Беннет, Дэвид М. “Я вас любил: перевод эмоций Пушкина.” Журнал перевода поэзии, т. 4, № 2, 2017, с. 34-42.[6].
2. Васвани, Ашиш, и др. “Внимание — это всё, что вам нужно.” Сборник трудов конференции NeurIPS 2017.[1].
3. Google. “Google Translate: инструмент для глобальной коммуникации.” Блог Google, 2019.[5].
4. Достоевский Ф. М. Дневник писателя - М: Правда, 1989 - С 112.[2].

5. Лонсдейл, Ричард. “Искусственный интеллект в языковых технологиях.” Журнал искусственного интеллекта и языка, т. 9, №3, 2020, с. 45-58.[4].
6. Хатчинс Джон У. Машинный перевод: краткая история. Джон Бенжаминс Пабблишинг, 2000 [3]